

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

YANGI TA'LIM TIZIMIDA MADANIYATLARARO MULOQOTNI TADQIQI

SODIKOV DILSHODBEK QOBILOVICH

Andijon davlat universitetining Pedagogika instituti, Andijon.

Tel: +998902107887. E-mail: navruz_sd@mail.ru

ANNOTATSIYA

Maqola madaniyatlararo muloqot muammosiga bag'ishlangan bo'lib, u turli tillarda so'zlashadigan turli madaniyat vakillari o'rtasidagi muloqot sifatida tushuniladi. Zamonaviy ta'limning maqsadlaridan biri madaniyatlararo kompetentsiyani shakllantirish ekanligi e'tirof etilganligidir.

Kalit so'zlar: madaniyat; ta'lim; madaniyatlararo muloqot; lingvistik ong; psixolingvistika; fanlararolik.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена проблеме межкультурной коммуникации, под которой понимается общение представителей разных культур, говорящих на разных языках. Признано, что одной из целей современного образования является формирование межкультурной компетенции.

Ключевые слова: культура; образование; межкультурная коммуникация; языковое сознание; психоллингвистика; междисциплинарный.

ABSTRACT

The article is devoted to the problem of intercultural communication, which is

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

understood as communication between representatives of different cultures who speak different languages. It is recognized that one of the goals of modern education is the formation of intercultural competence.

Keywords: culture; education; intercultural communication; linguistic consciousness; psycholinguistics; interdisciplinary.

KIRISH

Hozirgi vaqtda dunyoda globallashuv jarayoni kechmoqda, bu turli mamlakatlar va xalqlar o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va albatta madaniy aloqalarning mustahkamlanishida namoyon bo'lmoqda. Ushbu tendentsiya ijtimoiy hayotning barcha darajalariga ta'sir ko'rsatdi va turli xil fan sohalari mutaxassislarini (tilshunoslar, psixologlar, sotsiologlar, kulturologlar) diqqat markazida turli tillarda so'zlashadigan turli madaniyat vakillarining muloqotiga taalluqli madaniyatlararo muloqot muammosini qo'yadi. (odamlar o'rtasidagi shaxsiy aloqalar, kamroq tez-tez bilvosita aloqa shakllari, masalan, yozma va ommaviy aloqa).

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Madaniyatlararo muloqotning ilmiy tadqiqot predmeti sifatida paydo bo'lishi ma'lum tarixiy va ijtimoiy shartlar bilan bog'liq edi. Xorijiy davlatlar bilan tez va samarali aloqa o'rnatish zarurati va Ikkinchi jahon urushidan keyin kuchli emigratsiya oqimi Qo'shma Shtatlarni 1946 yilda AQSh tashqi xizmat institutini ochishga majbur qildi, uning vazifalaridan biri boshqa madaniyatlar vakillari bilan muloqot qilish uchun maxsus sotsialistlarni tayyorlash edi. . Institutga tilshunos olim E. T. Xoll rahbarlik qilgan, uning D. Trzger bilan hammualliflik qilgan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

“Culture as Communication” asarida “madaniyatlararo muloqot” atamasi birinchi marta ishlatilgan. 1959 yilda Xollning mashhur "The Silent Language" monografiyasi nashr etildi. Unda muallif muloqot va madaniyat o'rtasidagi yaqin aloqani ko'rsatib, ikkinchisini o'rgatish zarurligini asoslab berdi. Ushbu kitobning paydo bo'lishi yangi "madaniyatlararo muloqot" fanining tug'ilishini belgilab berdi[1, c. 209].

Xollning shubhasiz ilmiy yutuqlari orasida tadqiqot e'tiborining monokulturadan o'zgarishini ta'kidlash kerak. Xoll tufayli "madaniyat" tushunchasi yangi ilmiy intizom sifatida madaniyatlararo muloqotni yaratishda poydevorga aylanadi. Xollning madaniyatga munosabati kommunikativ pozitsiyadan kelib chiqadi va bu hodisaning boshqa talqinlaridan farq qiladi: “Madaniyat - bu antropologlar tomonidan odamlar tomonidan ishlab chiqilgan ma'lumotlarni yaratish, jo'natish, saqlash va qayta ishlash tizimiga ishora qilish uchun ishlatiladigan texnik atama bo'lib, ularni boshqa hayot shakllaridan farqlaydi.”

“Madaniyat – antropologlar tomonidan odamlar tomonidan uzatiladigan, ularni boshqa tirik mavjudotlardan ajratib turadigan ma'lumotlarni yaratish, uzatish, to'plash va qayta ishlash tizimini bildirish uchun qo'llaniladigan texnik atama”.

Madaniyatlararo aloqaning mustaqil fan sifatida muvaffaqiyatli rivojlanishi 20-asr o'rtalarida shakllangan antropologik tadqiqotlarning boy ilmiy asoslari bilan oldindan belgilab qo'yilgan. AQShda til va madaniyat, shuningdek, shaxs va madaniyat o'rtasidagi munosabatlarga bag'ishlangan nazariyalar asosida. Bular, eng avvalo, E.Sapir va B.Uorflarning lingvistik nisbiylik gipotezasi, “tarixiy etnologiya” asoschisi F.Boas va uning izdoshlari va shogirdlari A.Kardinerning antropologik tadqiqotlari, R.Benedikt, M.Mid va boshqalar. Amerika olimlarining

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

xizmatlari og‘zaki muloqotning o‘ziga xosligi kommunikantlar vakili bo‘lgan madaniyatlarning xususiyatlariga bog‘liqligini e‘tirof etishlaridadir, bun holatda madaniyatlararo muloqotning kesisish nuqtasi deb hisoblash mumkin[2, c. 735].

Rossiyada madaniyatlararo muloqotni faol o‘rganishni boshlanishi 1970-yillarga to‘g‘ri keladi. Keyinchalik, Rossiya Fanlar akademiyasining Tilshunoslik institutining psixolingvistika va aloqa nazariyasi sektori xodimlarining sa‘y-harakatlari tufayli maishiy voqelikning madaniyatlararo aloqasi muammolarini aks ettiruvchi to‘plamlar nashr etildi [4]. 1996 yilda Rossiya universitetlarida oliy kasbiy ta‘lim mutaxassisliklari orasida "Tilshunoslik va madaniyatlararo aloqa" mutaxassisligi paydo bo‘ldi. “Xorijiy tillar” mutaxassisligi nomi o‘zgartirilishi munosabati bilan mutaxassisliklar klassifikatorining o‘zgarishi chet tillarini madaniyati, mentaliteti, milliy xarakteri, urf-odatlar va madaniyatini bilmasdan turib o‘rganish mumkin emasligi e‘tirof etilishi bilan bog‘liq. Bu tillarda so‘zlashuvchilarning an‘analari[3, c. 435].

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Yurtimizda esa Xorijiy tillarni o‘qitishda madaniyatlararo muloqotni ta‘lim tizimidagi tadbiqi to‘g‘risida ko‘p olimlarimiz qatorida Ibrohimova Marhaboxon ham shug‘ullangan bo‘lib u o‘zining “Xorijiy tillarni o‘qitishda madaniyatlararo muloqotni shakllantirish ahamiyati” maqolasida bu haqida bir qancha fikirlar bildirib o‘tgan. Jumladan u maqolasida shunday ta‘kidlagan: “Til o‘rganish yoki o‘qitish talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, u faqat o‘rganilayotgan chet tilining grammatik, leksik va fonologik xususiyatlarini bilish va tushunish bilan cheklanib qolmasligi, balki o‘sha til

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peercept:1070589>

madaniyatini o‘rganish yoki o‘rgatish bilan ham shug‘ullanishi kerak.”

Shuni ta'kidlash kerakki, rus va amerika tilshunoslik madaniyati asosida madaniyatlararo muloqot jarayonini modellashtirishga bag'ishlangan ikkita monografiya. I. E. Klyukanov madaniyatlararo muloqot dinamikasi kontseptsiyasini yaratish va ushbu dinamikani tavsiflash uchun yangi kontseptual apparatni qurishga bag'ishlangan tizimli-semiotik tadqiqot o'tkazdi. Madaniyatlararo muloqotning markaziy hodisasi sifatida u ko'p yo'nalishli va ko'p o'lchovli kommunikativ olamni yaratuvchi tarjimani - turli tomonlari turli darajadagi ravshanlik bilan ajralib turadigan kuch maydonini ko'rib chiqadi. Tarjimaning bunday qarashi va uning madaniyatlararo muloqot jarayonidagi roli tilning faoliyatini chiziqli bo'lmagan mexanizm sifatida ko'rsatishga imkon beradi. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, "tillararo tarjima masalalarini madaniyatlar muloqoti doirasida ko'rib chiqish noqonuniydir" degan nuqtai nazar mavjud. "Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения" monografiyasida O. A. Leontovich tilshunoslik va aloqa nazariyasi ma'lumotlariga asoslangan madaniyatlararo aloqaning ko'p bosqichli tizim-dinamik modeli kontseptsiyasini taklif qiladi. Model doirasida lingvistik madaniyatlar va madaniy-lingvistik shaxslar o'rtasidagi o'zaro ta'sir tamoyillari, madaniyatlararo transformatsiya tushunchasi ko'rib chiqiladi. Kontseptsiyaning mohiyatini yoritib, muallif uni madaniyatlararo muloqotning noadditiv xususiyatlari til, madaniyat va muloqotning fenomenologik sohadagi o'zaro ta'siri va o'zaro ta'siri natijasi ekanligiga qisqartiradi.

Madaniyatlararo muloqotning ierarxik, tuzilmaviy darajalari bir-biri bilan bog'langan va har biri madaniyatlararo o'zgarishlarning sababi va ta'siri bo'lgan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

heterojen munosabatlarning murakkab tarmog'i bilan singib ketgan. Madaniyatlararo aloqa tizimining paradoksal tabiati shundaki, uning sharoitida normal muloqot postulatlarini o'ziga xos qarama-qarshilikka aylanadi. Leontovich o'z ishida madaniyatlararo muloqotning o'ziga xos xususiyatlarini aloqaning maxsus turi sifatida tavsiflaydi, mexanizmlarni, ma'lumotlarni kodlash usullarini, tushunish tamoyillarini ochib beradi, shuningdek, turli xil aloqa nosozliklari va ularni bartaraf etish usullarini taqdim etadi[4, c. 350].

Shunday qilib, agar amerikalik antropologlar va kognitiv olimlar tomonidan aytilgan "til - ong - madaniyat" triadasi komponentlarining deterministik bog'liqligi haqidagi g'oya gipoteza darajasida qolgan bo'lsa, rus psixolingvistikasida tilshunoslikning etnik-madaniy o'ziga xosligini o'rganish. ong markaziy muammoga aylandi, uni o'rganish etnik ongni tahlil qilishning madaniyatlararo ontologiyasi bo'yicha qoidalarni shakllantirishga olib keldi.

Xulosa qilish mumkinki, dastlab madaniyatlararo muloqotni ta'riflash uchun madaniyatning klassik tushunchasi ongli va ongsiz qoidalar, me'yorlar, qadriyatlar, tuzilmalar, artefaktlarning ko'p yoki kamroq barqaror tizimi, ya'ni milliy yoki etnik madaniyat sifatida. Hozirgi vaqtda madaniyatni hayot tarzi va har qanday ijtimoiy guruhning (masalan, shahar madaniyati, avlodlar madaniyati, tashkilot madaniyati) xulq-atvori, me'yorlari, qadriyatlar va boshqalar tizimi sifatida "dinamik" tushunchasi tobora ustunlik qilmoqda. Madaniyatni "dinamik" tushunish madaniy tizimning qat'iy barqarorligini anglatmaydi, u ma'lum darajada ijtimoiy vaziyatga qarab o'zgarishi mumkin.

Ilmiy fan sifatida madaniyatlararo muloqot hali boshlang'ich bosqichida va ikkita xususiyati bilan ajralib turadi: amaliy tabiat (maqsad turli madaniyat

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

vakillari o'rtasidagi muloqotni osonlashtirish, nizolar salohiyatini kamaytirish) va fanlararo[5, c. 234].

So'nggi paytlarda globallashuv jarayonlari va intensiv migratsiya tufayli madaniyatlararo muloqot bo'yicha tadqiqotlar tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqotchilarning asosiy e'tibori mamlakatlarning madaniy xususiyatlarini hisobga olgan holda madaniyatlararo muloqot ko'nikmalari va ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Bu ishga antropologlar, psixologlar, kulturologlar, tilshunoslar jalb etilgan. Madaniyatlararo muloqotni o'rgatish uchun ma'lumotlar turli fanlardan keladi, shuning uchun madaniyatlararo aloqa ilmiy tadqiqot sohasi sifatida boshidanoq fanlararo xususiyatga ega. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, eng muvaffaqiyatli akkulturatsiya strategiyasi integratsiya, ya'ni boshqa etnik guruh madaniyatini egallash bilan birga o'z madaniy o'ziga xosligini saqlab qolishdir. Bunday holda jamiyatning yagona oqilona mafkurasi va siyosati multikulturalizm va madaniyatlararo kompetentsiya bo'lib, u jamiyatda turli etnik va madaniy guruhlarining mavjudligiga ijobiy munosabatni va jamiyatning ijtimoiy-siyosiy institutlarini turli madaniy ehtiyojlarga ixtiyoriy ravishda moslashtirishni anglatadi.

Akademik fan sifatida madaniyatlararo muloqot madaniy antropologiya yutuqlaridan va aloqa bo'yicha tadqiqotlardan foydalanadi. Muloqotni o'rganishga kognitiv va ijtimoiy psixologiya, sotsiologiya, kognitiv lingvistika va tillar tipologiyasi eng katta hissa qo'shadi. Muloqot kabi insonga har doim xos bo'lgan ko'p qirrali, uzluksiz va cheksiz faoliyat haqida gap ketganda, bunday xilma-xil usullar ajablanarli emas.

Zamonaviy insoniyatning madaniy xilma-xilligi oshib bormoqda va uni tashkil

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

etuvchi xalqlar o'zlarining yaxlitligi va madaniy qiyofasini saqlash va rivojlantirish uchun tobora ko'proq vositalarni topmoqda. Madaniy o'ziga xoslikni saqlash tendentsiyasi umumiy qonuniyatni tasdiqlaydi, unga ko'ra insoniyat tobora o'zaro bog'langan va birlashgan bo'lib, madaniy xilma-xilligini yo'qotmaydi.

Ijtimoiy taraqqiyotning ushbu tendentsiyalari sharoitida bir-birini tushunish va bir-birini tan olishga erishish uchun xalqlarning madaniy xususiyatlarini aniqlay olish nihoyatda muhim ko'rinadi. Madaniyatlarning o'zaro ta'siri jarayoni, ularning birlashishiga olib keladi, ba'zi xalqlarda madaniy o'zini o'zi tasdiqlash va o'z madaniy qadriyatlarini saqlab qolish istagini uyg'otadi. Bir qator davlatlar va madaniyatlar davom etayotgan madaniy o'zgarishlarni qat'iyon rad etishlarini namoyish etadilar. Chet el madaniy chegaralarini ochish jarayoniga ular o'zlarining o'tib bo'lmasligi va milliy o'ziga xosligi bilan bo'rttirilgan g'urur tuyg'usiga qarshi. Turli jamiyatlar tashqi ta'sirlarga turlicha munosabatda bo'lishadi. Madaniyatlarni birlashtirish jarayoniga qarshilik ko'rsatish doirasi juda keng: boshqa madaniyatlarning qadriyatlarini passiv rad etishdan ularning tarqalishi va tasdiqlanishiga faol qarshilik ko'rsatishgacha[6, c. 196].

Har qanday madaniyatlararo aloqalarning ishtirokchisiga aylangan odamlar, ko'pincha o'zlarinikidan sezilarli darajada farq qiladigan boshqa madaniyat vakillari bilan muloqot qilishadi. Tillar, milliy taomlar, kiyim-kechak, ijtimoiy xulq-atvor normalari, bajarilgan ishga munosabatdagi farqlar ko'pincha bu aloqalarni qiyinlashtiradi va hatto imkonsiz qiladi. Ammo bu faqat madaniyatlararo aloqalarning alohida muammolari. Ularning muvaffaqiyatsizliklarining asosiy sabablari aniq farqlardan tashqarida. Ular munosabatdagi farqlarda, ya'ni dunyoga va boshqa odamlarga nisbatan boshqacha

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

munosabatda. Bu muammoni muvaffaqiyatli hal qilish yo'lidagi asosiy to'siq shundaki, biz boshqa madaniyatlarni o'zimizning prizmamiz orqali qabul qilamiz, shuning uchun bizning kuzatishlarimiz va xulosalarimiz uning doirasi bilan cheklangan. Katta qiyinchilik bilan biz o'zimizga xos bo'lmagan so'zlar, harakatlar, harakatlar ma'nosini tushunamiz. Madaniyatlararo muloqotga xalaqit beradigan bizning etnosentrizmimizni tanib olish qiyin, chunki bu ongsiz jarayondir[7, c. 700].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa shuni ko'rsatadiki, samarali madaniyatlararo muloqot o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi, uni maqsadli o'rganish kerak. Bilim va muloqot ko'nikmalarini egallash zarurati real hayotning amaliy ehtiyojlari bilan belgilanadi. Globallashuv jarayonlari, jamiyat hayotini demokratlashtirish, jahon madaniyatining so'nggi yutuqlarining ochiqligi va foydalanish imkoniyati juda ko'p odamlarga boshqa xalqlarning xatti-harakatlari va turmush tarzi haqida ko'p narsalarni o'rganish imkonini beradi. Yangi bilimlar turistik sayohatlarda, ilmiy konferentsiyalarda, simpoziumlarda, ommaviy axborot vositalari xabarlaridan, shaxsiy uchrashuvlardan, ya'ni odamlar o'rtasidagi muloqotning turli shakllari orqali olinadi.

Madaniyatlararo kompetentsiyani shakllantirish, shubhasiz, zamonaviy ta'limning maqsadlaridan biridir. Aynan ta'lim tizimi odamlarni eskirgan etnosentrik qarashlardan xalos qilish, ularni yangi, biz yashayotgan yagona dunyo haqiqatiga ko'proq mos keladigan etnorelativistik qarashlar bilan almashtirishdek murakkab vazifani o'z zimmasiga olishi kerak. Borgan sari polietniklashib borayotgan zamonaviy davlatlarning siyosati ham shunga qaratilgan bo'lishi kerak,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/](https://sites.google.com/view/imxu)
реестр:1070589

ya'ni ularning hayotida akkulturationsiya, madaniyatlararo kompetentsiyani shakllantirish muammolari birinchi o'ringa chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ключанов, И. Э. Динамика межкультурного общения: К построению нового концептуального аппарата: д. ... д-ра филос. наук/ И. Э. Ключанов. - Тверь, 1999. - 290 с.

2. Крупнов, В. Н. Пути дальнейшего развития перевода / В. Н: Крупнов //Билингвистические исследования функционального стиля научной и технической литературы. — Баку, 1974. — С. 735.

3. Леонтович, О. А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения / О. А. Леонтович. — Волгоград. Перемена:, 2002: —435 с.

4. Национально-культурная специфика речевого поведения / под ред. А. А. Леонтьева, Ю. А. Сорокина, Е. Ф. Тарасова; Ин-т языкознания РАН. — Москва, 1977. — 350 с.

5. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-Минасова. — Москва: Слово, 2000. — 234 с.

6. Hall, E. T. Understanding Cultural Differences / E. T. Hall, M. R. Hall. — Yarmouth, ME : Intercultural Press, Inc, 1990. — 196 p.

7. Ibrohimova M.U. Xorijiy tillarni o'qitishda madaniyatlararo muloqotni shakllantirish ahamiyati. International scientific-practical conference on the topic of "Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages". Volume 2 | Special Issue 20 ISSN 2181-1784 SJIF 2022. 700 bet.

